

Jocs per l'Habitatge

Ciència i Acció Ciutadana

Diputació
Barcelona

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

OpenSystems

Aquest document recopila els principals resultats de la recerca col·lectiva de Jocs per l'Habitatge - Ciència i Acció Ciutadana. El projecte és una col·laboració del programa Bibliolab de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i del grup OpenSystems de la Universitat de Barcelona. El document ha estat redactat per Julián Vicens, Anna Cigarini i Josep Perelló.

El document té llicència Creative Commons Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Citeu i accediu al document de la següent manera: Vicens, Julián, Cigarini, Anna, & Perelló, Josep. (2019, June 26). Jocs per l'Habitatge - Ciència i Acció Ciutadana. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3354489>

Continguts

Continguts	3
Introducció	5
Ciència ciutadana	6
Cocreació	8
Les biblioteques	11
Recerca col·lectiva	13
Barcelona. Fort Pienc	15
Perfil dels participants	18
Renda i lloguer	21
Despeses associades a l'accés a l'habitatge	22
Despeses associades a l'accés a l'habitatge en el joc	24
El mercat del lloguer	25
Percepcions sobre l'accés a l'habitatge	26
Percepcions sobre regulacions	27
Conscienciació	27
Olesa de Montserrat	28
Perfil dels participants	31
Renda i lloguer	34
Despeses associades a l'accés a l'habitatge	35
Despeses associades a l'accés a l'habitatge en el joc	37
El mercat del lloguer	38
Percepcions sobre l'accés a l'habitatge	39
Percepcions sobre regulacions	40
Conscienciació	40
Granollers	41
Granollers, 7 de juny de 2019, Plaça Josep Maluquer i Salvador	43
Perfil dels participants	44
Renda i lloguer	47
Despeses associades a l'accés a l'habitatge	48
Despeses associades a l'accés a l'habitatge en el joc	50
El mercat del lloguer	51
Percepcions sobre l'accés a l'habitatge	52
Percepcions sobre regulacions	53

Conscienciació	53
Conclusions	55
Annex (I): Altres dades	57
Fort Pienc	57
Olesa de Montserrat	58
Granollers	59
Annex (II): Qüestionari	60
Agraïments i crèdits	62

Introducció

Jocs per l'Habitatge és, a la vegada, un joc i una recerca científica que dóna veu a una inquietud compartida per tres grups motor constituïts per un total d'uns 40-45 usuaris/àries i professionals de les biblioteques de Fort Pienc (Barcelona), Biblioteca Santa Oliva d'Olesa de Montserrat i les biblioteques Can Pedrals i Roca Umbert de Granollers. La temàtica de la recerca ha estat consensuada per aquests grups motor i s'ha decidit abordar una investigació sobre l'accés a l'habitatge.

El projecte s'ha desenvolupat dins del marc **BiblioLab**¹, un programa de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona (XBM) que desenvolupa i dóna suport a accions que tenen com a finalitat l'accés al coneixement a través de l'experimentació i metodologies innovadores i creatives en un entorn col·laboratiu obert a la ciutadania.

Dins el marc del BiblioLab, **Ciència i Acció Ciutadana** neix seguint els principis de la **ciència ciutadana** i es desenvolupa al llarg d'un procés de **cocreació**, on els col·lectius participants i les seves vivències i preocupacions són els principals motors d'aquesta recerca iniciada el mes de novembre de 2018 fins culminar a finals del mes de juny de 2019.

¹ <https://www.diba.cat/web/biblioteques/bibliolab>

JOCS PER L'HABITATGE

Ciència ciutadana

La **ciència ciutadana** representa un model de **recerca participada** que involucra al públic en projectes científics. Durant la darrera dècada les pràctiques de ciència ciutadana han proliferat arreu i han experimentat un creixent reconeixement en la literatura acadèmica, desenvolupant-se principalment en àmbits de les ciències naturals o experimentals i transformant-ne la seva forma d'investigar.

El model més estès de ciència ciutadana sol considerar les formes de col·laboració entre científics i participants «amateurs» com a «sistemes de contribució», aportant dades i observacions. No obstant, un nombre creixent de casos proposen una col·laboració que suposa una **implicació més estreta de la població en diferents etapes d'una recerca**. El fenomen és comparable al d'altres processos col·lectius de generació de coneixement en l'àmbit de la innovació oberta.

Els projectes de ciència ciutadana poden classificar-se en funció del seu tipus de participació en:

- **Projectes contributius:** els participants contribueixen en la recopilació de dades i observacions. Puntualment, els participants ajuden a analitzar-les i a difondre'n resultats.

- **Projectes col·laboratius:** els participants també analitzen mostres o interpreten observacions i ocasionalment ajuden a dissenyar l'estudi, treure conclusions o difondre els resultats.
- **Projectes cocreats:** els participants col·laboren i prenen decisions en totes les etapes del projecte, incloent: (1) la definició de preguntes, (2) el desenvolupament d'hipòtesis, (3) la discussió de resultats i (4) la proposta de conclusions i accions futures derivades de la recerca.

Les biblioteques són un espai de trobada i gestió de coneixement. Per tant, poden ser clau en aquesta manera nova d'aprendre, conèixer, investigar més compartida i basada en l'acció i la participació de la població en general.

Cocreació

Diversos experts apunten a la necessitat de superar el model contributiu de ciència ciutadana, per així involucrar més estretament els voluntaris en un procés de disseny de la investigació **més deliberatiu i facilitat capaç de proposar accions per la millora social o socioambiental**. No obstant, a dia d'avui hi ha escassa evidència dels mecanismes emprats per al disseny deliberatiu d'un **model cocreat de ciència ciutadana**. Més enllà d'experiències pioneres de participació tecno-científica com Public Lab² (EEUU) o Mapping For Change³ (RU), existeixen pocs precedents a nivell mundial per la cocreació de processos de recerca en aquest àmbit.

En el nostre context més immediat, es poden mencionar l'espai Living Lab de la Biblioteca Miquel Batllori-Volpelleres de Sant Cugat del Vallès, dissenyat en col·laboració amb el Centre de Visió per Computador de la UAB. Aquest laboratori tecnològic, el primer de Catalunya dins d'una biblioteca, permet accedir i experimentar amb la cultura, els llibres i altres continguts.

La **cocreació** permet que la ciència es dugui a terme de forma col·laborativa amb la població en general i incrementa el seu grau de participació i implicació en recerques que poden tenir un impacte en el seu dia a dia. La modalitat cocreada de la ciència ciutadana es perfila com a «ciència participada», «ciència comunitària» o «ciència cívica», promovent l'**apropiació tant dels mitjans** que la fan possible **com del coneixement** generat fruit d'una recerca col·lectiva.

La ciència ciutadana cocreada i participada capacita al ciutadà en una **presa de decisions compartida** sobre temes candents i d'interès comú seguint un procediment científic. Cada cop urgeix més pensar i fer una ciència que s'adreci directament, sense mediacions, a les inquietuds sorgides de la població en general o bé que siguin pròpies d'un grup o una comunitat directament afectada o implicada en una temàtica concreta.

D'aquesta forma, la ciència ciutadana contribueix dins els **nous models de participació** que advoquen per una democràcia que depassin la simple delegació de confiança a uns certs representants de la ciutadania.

² <https://publiclab.org>

³ <http://mappingforchange.org.uk>

El procés de cocreació, entre el mes de novembre de 2018⁴ i el mes de maig de 2019 i partint d'unes eines desenvolupament conjuntament amb el grup DIMMONS de la Universitat Oberta de Catalunya, ha marcat la definició de l'experiment col·lectiu de Jocs per l'Habitatge en quatre passos:

- Identificació d'una **inquietud compartida** a escala local
- Formulació de la **pregunta de recerca**
- Conceptualització i logística de la **recerca**
- Interpretació i difusió de les **dades**

Així doncs, dins un marc que alguns anomenem ciència ciutadana social (Citizen Social Science), la proposta de Ciència i Acció Ciutadana parteix d'un únic supòsit: dur a terme una única **recerca participativa dirigida** directament **per grups de ciutadans que comparteixen una preocupació social** en tres municipis diferents. L'esforç aspira no només a proporcionar nous coneixements científics socialment robustos, sinó que també desitja proposar mesures i accions amb raonament científic per tal de promoure canvis socials. El conjunt de la proposta es basa en la construcció de **nou coneixement a través d'un diàleg constant i obert**, tant entre ciutadans dels grups motor com al carrer entenent el carrer com a part de l'esfera pública on es pot compartir experiències i debatre sobre idees.

⁴ Les sessions insitu als municipis comencen el 12 de desembre de 2018.

Les biblioteques

La Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) de la demarcació de Barcelona, formada actualment per 225 biblioteques i 10 bibliobusos i que dona servei a una comunitat de 2,7 milions d'usuaris, és un instrument clau per al desenvolupament cultural, social i educatiu de la ciutadania del nostre país. La Diputació de Barcelona ha tingut sempre entre les seves prioritats polítiques donar suport i continuïtat al projecte bibliotecari, apostant per una oferta de serveis de qualitat, per una planificació territorial equilibrada i per un model de treball en xarxa.

El futur de les biblioteques dependrà en gran mesura de la seva capacitat d'adaptar-se als nous reptes que planteja la revolució digital que afecta a tots els àmbits socials i personals i, de manera molt especial, a la producció, difusió i transmissió del coneixement, matèria primera de les biblioteques

BiblioLab és un programa de la XBM que desenvolupa i dona suport a accions que tenen com a finalitat l'accés al coneixement a través de l'experimentació i metodologies innovadores i creatives en un entorn col·laboratiu obert a la ciutadania.

La biblioteca es planteja com un indret molt interessant per iniciar una recerca col·lectiva a través d'un experiment situat a l'espai públic, que finalment faci sortir al carrer el coneixement i la cultura. Les biblioteques públiques esdevenen **espai de coneixement** fora dels àmbits disciplinaris, un espai de relació, un espai **transgeneracional** i també podria esdevenir, amb iniciatives com Jocs per l'Habitatge, un espai de generació de coneixement **vàlid per a la ciutat**.

En el marc d'aquest espai compartit, el bibliotecari pot adoptar un **rol natural de facilitador**, fent d'enllaç entre la curiositat dels ciutadans del barri o municipi i els usuaris i usuàries de la biblioteca. El seu rol, molt més enllà de la tasca de recomanar llibres o recursos, inclou el **foment de la participació** en les diverses activitats organitzades i s'erigeix com a orella atenta a les preocupacions dels habitants del barri o del municipi que és capaç de donar resposta a través de la generació col·lectiva de nou coneixement.

La biblioteca i les professionals de la biblioteca es fan visibles al carrer amb el Jocs per l'Habitatge. Passen a l'acció sortint al carrer per interpel·lar al veïnat i generar nou coneixement capaç de respondre a les inquietuds d'usuaris i usuàries de la biblioteca.

Les biblioteques han funcionat, per tant, com a epicentres de reunió, preparació i discussió d'un experiment científic de ciència ciutadana on els col·lectius participants i les seves vivències o preocupacions han motivat tota la recerca i han configurat un grup motor més o menys estable en cada municipi. Durant les sessions amb els respectius grups motor, s'ha potenciat la participació activa dels professionals, doncs han estat ells qui finalment han moderat totes les sessions on els usuaris han esdevingut subjectes actius dins la biblioteca. Els professionals han dinamitzat el procés de cocreació i generat aliances amb usuaris i entitats del territori per promoure canvi i innovació a la biblioteca i al seu entorn.

La **Figura 1** representa el conjunt del procés de cocreació per a Jocs per l'Habitatge en el context de les biblioteques. Les sessions de cocreació es dividien en dos grans blocs. En un primer bloc, es procurava generar consens sobre interessos i preocupacions sorgides en cada municipi i en cada biblioteca per separat. Les sessions es celebraven a la seu de la Diputació, a Barcelona, i amb la única participació de les professionals de les biblioteques. Les sessions a cada municipi, amb el seu respectiu grup motor, es realitzaven de forma intercalada en el temps.

Figura 1. Etapes del procés de cocreació realitzat a les biblioteques. Les sessions cocreació s'han dividit en dos grans blocs solapats. En les sessions DIBA, només hi participaven les professionals de les biblioteques. Aquestes sessions tenien una funció formativa per preparar les professionals per a les sessions insitu als municipis però també per consensuar entre els tres municipis les decisions preses en les sessions amb els usuaris de biblioteques en cada municipi per separat (els anomenats grups motor).

Recerca col·lectiva

En tres dies diferents, es realitza una intervenció a l'espai públic. Una per cada municipi, les intervencions en forma d'**experiment col·lectiu (públic i participatiu)** donen veu a la inquietud sorgida durant el procés de cocreació compartit per usuaris i professionals de les biblioteques de Fort Pienc (Barcelona), Granollers i Olesa de Montserrat.

Relacionat amb l'**accés a l'habitatge**, l'experiment col·lectiu simula el **mercat del lloguer** en forma de joc i interpel·la veïns i veïnes a posar-se en la situació de llogar un habitatge en el municipi o barri. S'assignen uns **diners virtuals** a cada participant, una quantitat aproximadament equivalent a la Renda Familiar Disponible (RDF) del barri de Fort Pienc (Barcelona) i dels municipis d'Olesa de Montserrat i Granollers, i se'ls convida a decidir per **quin preu estan disposats a pagar** per llogar un habitatge amb unes característiques determinades.

Figura 2. Citizen Social Lab | Jocs per l'Habitatge⁵. Plataforma oberta de participació experimental i recollida de dades que opera amb tauletes electròniques connectades a una xarxa local.

Els i les participants juguen en grups de 6 persones i tenen com a objectiu llogar un habitatge abans de 12 mesos (l'equivalent a 12 rondes del joc). El preu puja si un dels participants està disposat a llogar i baixa si ningú vol llogar. Cada partida de 6 persones

⁵ <https://github.com/CitizenSocialLab/Housing-Dilemma>

pot o no tenir aplicades polítiques públiques de regulació del preu i de concessió d'ajuts al lloguer. Les regulacions aplicades tenen a veure amb les propostes que s'estan discutint en diversos nivells, tant locals com internacionals.

Finalment, el joc es complementa amb una sèrie de preguntes al voltant de l'habitatge formulades per usuaris\àries i professionals de les biblioteques de Fort Pienc (Barcelona), Granollers i Olesa de Montserrat.

Les dades recollides durant l'experiment queden obertes per a l'ús públic sota llicència Creative Commons Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0) a Zenodo.

Barcelona. Fort Pienc

Població

Població del municipi	266.339
Població atesa per la biblioteca	36.627

Recursos

Superfície útil	1.091
Punts de lectura	175
Ordinadors d'ús públic	21
Fons documental	60.476
Hores d'apertura setmanal	53
Activitats	148
Visites escolars	127

Principals resultats

Visites presencials	158.185
Visites al web	8.386
Préstecs	87.036
Usuaris inscrits	23.528
Usuaris actius	6.058
Assistents	2.444
Assistents a visites escolars	3.301

Dia intervenció al carrer: 30 de maig del 2019

Lloc: Plaça del Fort Pienc (Barcelona)

75

participants vàlids

15 sessions
90 participants

55%

fora de Fort Pienc⁶

61%

dones

42

anys de mitjana

⁶ Considerant Fort Pienc el codi postal 08013

Barcelona, 30 de maig del 2019, Plaça del Fort Pienc

Perfil dels participants

Els participants resideixen majoritàriament fora del barri de Fort Pienc - Barcelona (codi postal 08013), tenen estudis universitaris, viuen en una llar amb persones a càrrec i el seu habitatge és de propietat. Finalment, la majoria dels participants no és propietari de cap habitatge que estigui en règim de lloguer.

Figura 3. Identitat de gènere i edat. La majoria dels participants (61,3%) s'identifica com a dona i té entre 35 i 44 anys d'edat (33,3% dels participants, 41,6 anys en promig).

Figura 4. Lloc de residència. La majoria dels participants (54,7%) **no resideixen a Fort Pienc - Barcelona**, tot i que el 86,7% resideixen a Barcelona (08001 a 08042).

Figura 5. Nivell d'estudis. L'histograma representa el nivell d'estudis finalitzat dels participants: (A) Cap, (B) Obligatoris, (C) Secundaris Generals, (D) Secundaris Professionals, (E) Universitaris, (F) Altres. La majoria dels participants (58,7%) té **estudis universitaris** (grau, diplomatura, llicenciatura, màster, postgrau o doctorat).

Figura 6. Tipologia de la llar. L'histograma representa la distribució de respostes a la pregunta "Amb qui vius?": (A) Sol, (B) Llar sense persones a càrrec, (C) Llar amb persones a càrrec, (D) Més persones que no són parella. La majoria dels participants (58.6%) viu **en una llar amb persones a càrrec**.

Figura 7. Règim de tinença de l'habitatge principal. L'histograma representa el règim de tinença de l'habitatge principal dels participants: (A) En propietat, (B) En propietat pendent de pagament, (C) En lloguer o relloguer a preu de mercat, (D) En lloguer o relloguer a preu inferior al de mercat, (E) En cessió gratuïta, (F) Habitació de lloguer, (G) Ocupació, (H) Altres. La majoria de les participants (50,6%) viu en un **habitatge de propietat**⁷ i una part important (38,6%) en règim de lloguer.

⁷ Resultat coherent amb dades proporcionades pel cens de població i habitatges de l'any 2011 (publicat per l'Idescat i l'INE). Segons aquesta informació, l'any 2011 un 74,3 % i un 64,0% dels habitatges principals eren de propietat, a Catalunya i a Barcelona respectivament.
<https://www.idescat.cat/pub/?id=censph&n=310&lang=es>
<http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/cap16/C1602030.htm>

Renda i lloguer

Dos dels paràmetres més importants a l'hora de dissenyar el joc són la renda disponible per llogar un habitatge i el preu del lloguer d'aquest habitatge.

Segons l'Ajuntament de Barcelona⁸ la Renda Familiar Disponible (RFD) per capita a l'any a Barcelona el 2017 era de 21.896€, la del districte de L'Eixample era de 26.811€ i concretament la del barri Fort Pienc estava un 6,5% (índex=106,5) per sobre de la mitjana de Barcelona, el que equival aproximadament a 23.319€/any.

El preu del lloguer ve fixat per l'índex de referència de preus de la Generalitat de Catalunya⁹. En aquest cas, per un habitatge de 70m² en bones condicions a la plaça del Fort Pienc, els preus¹⁰ van de 9,7€/m² a 14,4€/m², amb un preu de referència de 12,5€/m².

En base a aquestes dades, la RFD per capita mensual, el preu del lloguer mensual al joc, el límit superior de la pujada del preu del lloguer i el límit inferior on s'apliquen ajudes pel lloguer són:

RFD per capita

1.943€/mes

Lloguer mensual

873€/mes

Límit superior

1.004€/mes

Límit inferior

742€/mes

⁸ https://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/sites/default/files/RFD_2017_BCN.pdf

⁹ <http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/>

¹⁰ Preus actualitzats el 22 de maig de 2019.

Despeses associades a l'accés a l'habitatge

El 62,7% dels participants creu que el preu per un pis de 70m2 en bones condicions a Fort Pienc està per sobre de 873€/mes.

Figura 8. Preu mig del lloguer d'un habitatge de 70m2 en bones condicions a Fort Pienc segons els participants.

La majoria dels participants, independentment del règim de tinença d'habitatge, dedica menys del 25% dels seus ingressos mensuals nets a despeses associades a l'accés a l'habitatge. La majoria també creu just dedicar-ne entre el 25% i el 34%.

Figura 9. Percentatge d'ingressos dedicats a despeses associades a l'habitatge i percentatge d'ingressos que consideren just dedicar els participants. La majoria dels participants 32%, tot i que viuen principalment en un habitatge de propietat, dedica menys del 25% dels seus ingressos mensuals nets (38% dels seus ingressos en promig) a despeses associades a l'accés a l'habitatge, i el 40% creu que s'hauria de dedicar-hi entre el 25 % i el 34% (27%) dels propis ingressos mensuals nets. De mitjana els participants dediquen un **38,3%** dels seus ingressos a despeses de habitatge. En canvi creuen que el més just seria dedicar al voltant **26,6%** dels ingressos.

Si ens centrem només amb les persones que estan en règim de lloguer, la situació és diferent. La majoria dediquen entre el 35% i el 44% de la seva renda a l'habitatge.

Figura 10a. Percentatge d'ingressos dedicats a despeses associades a l'habitatge i percentatge d'ingressos que consideren just dedicar els participants que estan en règim de lloguer o relloguer a preu de mercat i a un preu inferior al de mercat (n=29). La majoria dels participants dediquen entre el 35% i al 44% de la seva renda a l'habitatge. Majoritàriament consideren just dedicar menys del 34% a aquest tipus de despeses.

Figura 10b. Percentatge d'ingressos dedicats a despeses associades a l'habitatge i percentatge d'ingressos que consideren just dedicar els participants que estan en règim de lloguer o relloguer a preu de mercat (n=17). De forma majoritària els participants dediquen entre el 35% i al 44% de la seva renda a l'habitatge, una minoria dedica menys del 34%, que és el que la majoria dels participants considera just dedicar.

Despeses associades a l'accés a l'habitatge en el joc

52,7%

dels participants no han acceptat el preu inicial de 873€/mes

44,8%

de la RFD s'ha dedicat a les despeses d'habitatge

El mercat del lloguer

Preu que els participants han pagat pel lloguer d'un habitatge de 70m2 en bones condicions:

870,2€/mes

Sense regulació
860,9€/mes

Amb regulació
878,6€/mes

Figura 11. Preu del lloguer i regulacions. Els gràfics representen la mitjana del preu (en vermell) i la mediana (línia blanca), els màxims (llindar superior) i mínims (llindar inferior) dels preus pagats i el rang de preus pagats per la meitat dels participants (dins la caixa negra). Es presenten els resultats sense regulació i amb regulació. La regulació fixa un topall superior i inferior pel preu.

Percepcions sobre l'accés a l'habitatge

En general, els participants coincideixen amb la necessitat de tenir un sistema que garanteixi la consideració de l'**habitatge com un bé de primera necessitat**.

Figura 12. Valoració de les preguntes sorgides a les comunitats de cocreació. El gràfic representa la mitjana (en vermell), els màxims i mínims de les respostes (extremes de les barres) i el rang de respostes més 'típiques' (dins la caixa negra) de la valoració dels participants de les diverses inquietuds expressades durant el procés de cocreació. **(Q1)** En quina mesura creus que ha d'haver-hi un control públic de l'habitatge? **6,1 (1,5, desviació estàndard)**. **(Q2)** En quina mesura estàs d'acord amb la necessitat de tenir un sistema que garanteixi la consideració de l'habitatge com un bé de primera necessitat? **6,6 (1,2)**. **(Q3)** En quina mesura creus que la presència de pisos buits afecta la situació de l'habitatge al municipi? **6,2 (1,3)**. **(Q4)** En quina mesura estàs d'acord amb la necessitat de prioritzar el dret a l'habitatge per a col·lectius vulnerables? **6,0 (1,5)**.

Percepcions sobre regulacions

Figura 13. Limitació del preu del lloguer. La majoria (78,6%) dels participants està **molt d'acord** amb una regulació que limiti el preu del lloguer.

Figura 14. Concessió d'ajuts per facilitar l'accés a l'habitatge. La majoria (78,6%) dels participants està **molt a favor** d'una regulació fiscal que permeti la concessió d'ajuts per facilitar l'accés a l'habitatge i mantenir el preu mínim fixat.

Conscienciació

Figura 15. Conscienciació. La gran majoria dels participants (65,3%) **comparteix la inquietud triada pels veïns i per les veïnes** que han participat en la cocreació de l'experiment sobre l'accés a l'habitatge.

Olesa de Montserrat

Biblioteca Santa Oliva. Olesa de Montserrat

Població

Població del municipi	23.779
Població atesa per la biblioteca	23.779

Recursos

Superfície útil	817
Punts de lectura	95
Ordinadors d'ús públic	9
Fons documental	43.197
Hores d'apertura setmanal	37
Activitats	196
Visites escolars	28

Principals resultats

Visites presencials	96.902
Visites al web	7.222
Préstecs	41.038
Usuaris inscrits	12.101
Usuaris actius	3.924
Assistents activitats	3.544
Assistents a visites escolars	1.017

Dia intervenció al carrer: 1 de juny de 2019

Lloc: Plaça Fèlix Figueres i Aragay

149

participants vàlids

27 sessions
162 participants

91%

**de Olesa de
Montserrat¹¹**

49%

dones

44

anys de mitjana

¹¹ Considerant Olesa de Montserrat el codi postal 08640

Olesa de Montserrat, 1 de juny de 2019, Plaça Fèlix Figueres i Aragay

Perfil dels participants

Els participants resideixen majoritàriament a Olesa de Montserrat, tenen estudis universitaris, viuen en una llar amb persones a càrrec i el seu habitatge és de propietat. Finalment, la majoria dels participants no és propietari de cap habitatge que estigui en règim de lloguer.

Figura 16. Identitat de gènere i edat. La majoria de les participants (49,7%) s'identifica com a dona i té 44,4 anys de mitjana.

Figura 17. Lloc de residència. La gran majoria dels participants (91,3%) viu a Olesa de Montserrat.

Figura 18. Nivell d'estudis. L'histograma representa el nivell d'estudis finalitzat dels participants: (A) Cap, (B) Obligatoris, (C) Secundaris Generals, (D) Secundaris Professionals, (E) Universitaris, (F) Altres. La majoria dels participants (48,3%) té **estudis universitaris** (grau, diplomatura, llicenciatura, màster, postgrau o doctorat).

Figura 19. Tipologia de la llar. L'histograma representa la distribució de respostes a la pregunta "Amb qui vius?": (A) Sol, (B) Llar sense persones a càrrec, (C) Llar amb persones a càrrec, (D) Més persones que no són parella. La majoria dels participants (41,5%) viu **en una llar amb persones a càrrec**

Figura 20. Règim de tinença de l'habitatge principal.

L'histograma representa el règim de tinença de l'habitatge principal dels participants: (A) En propietat, (B) En propietat pendent de pagament, (C) En lloguer o relloguer a preu de mercat, (D) En lloguer o relloguer a preu inferior al de mercat, (E) En cessió gratuïta, (F) Habitació de lloguer, (G) Ocupació, (H) Altres. La majoria de les participants (68,5%) viu en un **habitatge de propietat**¹² i el 21,2% en règim de lloguer.

¹² Resultat coherent amb dades proporcionades pel cens de població i habitatges de l'any 2011 (publicat per l'Idescat i l'INE). Segons aquesta informació, a l'any 2011 a Catalunya un 74,3 % dels habitatges principals eren de propietat. <https://www.idescat.cat/pub/?id=censph&n=310&lang=es>

Renda i lloguer

Dos dels paràmetres més importants a l'hora de dissenyar el joc són la renda disponible per llogar un habitatge i el preu del lloguer d'aquest habitatge.

La renda per capita a Olesa de Montserrat varia segons diverses fonts des de 15.900¹³ €/any o 25.070¹⁴€/any, fins la renda bruta mitjana de 26.495€/any que indica la Agencia Tributaria¹⁵ i que equival a 21.860€/any de renda disponible mitja.

El preu del lloguer ve fixat per l'índex de referència de preus en lloguer de la Generalitat de Catalunya¹⁶, però degut a que no hi ha dades actualitzades d'Olesa de Montserrat s'utilitzen les dades, que també facilita la Generalitat, basades en les fiances de lloguer de l'INCASÒL¹⁷ on el preu de lloguer mitjà de 2018 a Olesa de Montserrat va ser de 569,6€/mes.

En base a aquestes dades, la RFD per capita mensual, el preu del lloguer mensual al joc, el límit superior de la pujada del preu del lloguer i el límit inferior on s'apliquen ajudes pel lloguer són:

RFD per capita

1.643€/mes

Lloguer mensual

570€/mes

Límit superior

655€/mes

Límit inferior

485€/mes

¹³ <https://www.idescat.cat/emex/?id=081477#h8000000>

¹⁴ <https://elpais.com/especiales/2016/renta-per-capita-municipios-espana/#357>

¹⁵ https://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/irpfmunicipios/2016/jrubik1ef468a251d390b847ce88908aaafc743028fb8d.html

¹⁶ <http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/>

¹⁷ http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques_de_construccio_i_mercat_immobiliari/mercat_de_lloguer/lloguers-per-ambits-geografics/

Despeses associades a l'accés a l'habitatge

El 53,7% dels participants creu que el preu per un pis de 70m² en bones condicions a Olesa de Montserrat està per sobre de 570€/mes.

Figura 21. Preu mig del lloguer d'un habitatge de 70m² en bones condicions a Olesa de Montserrat segons els participants.

La majoria dels participants, independentment del règim de tinença de l'habitatge, dedica menys del 25% dels seus ingressos mensuals nets a despeses associades a l'accés a l'habitatge i creu just dedicar-ne entre el 25% i el 34%.

Figura 22. Percentatge d'ingressos dedicats a despeses associades a l'habitatge i percentatge d'ingressos que consideren just els participants dedicar. Els participants dediquen de mitjana el **31,6%** dels seus ingressos mensuals nets a despeses associades a l'accés a l'habitatge, tot i que creu just dedicar-ne el **25,8%** dels ingressos.

Si ens centrem només amb les persones que estan en règim de lloguer, la situació és diferent. La majoria dediquen entre el 45% i el 54% de la seva renda a l'habitatge.

Figura 23a. Percentatge d'ingressos dedicats a despeses associades a l'habitatge i percentatge d'ingressos que consideren just dedicar els participants que estan en règim de lloguer o relloguer a preu de mercat i a un preu inferior al de mercat (n=31). La majoria dels participants dediquen entre el 45% i al 54% de la seva renda a l'habitatge. Majoritàriament consideren just dedicar menys del 34% a aquest tipus de despeses.

Figura 23b. Percentatge d'ingressos dedicats a despeses associades a l'habitatge i percentatge d'ingressos que consideren just dedicar els participants que estan en règim de lloguer o relloguer a preu de mercat (n=15). De forma majoritària els participants dediquen entre el 45% i al 54% de la seva renda a l'habitatge, una minoria dedica menys del 34%, que és el que la majoria dels participants considera just dedicar.

Despeses associades a l'accés a l'habitatge en el joc

54,4%

dels participants no han acceptat el preu inicial de 570€/mes

35,1%

de la RFD s'ha dedicat a les despeses d'habitatge

El mercat del lloguer

Preu que els participants han pagat pel lloguer d'un habitatge de 70m2 en bones condicions:

576,9€ /mes

Sense regulació
583,0€ /mes

Amb regulació
571,0€ /mes

Figura 24. Preu del lloguer i regulacions. Els gràfics representen la mitjana del preu (en vermell) i mediana (línia blanca), els màxims (llindar superior) i mínims (llindar inferior) dels preus pagats, i el rang de preus pagats per la meitat dels participants (dins la caixa negra). Es presenten els resultats sense regulació i amb regulació. La regulació fixa un topall superior i inferior pel preu.

Percepcions sobre l'accés a l'habitatge

En general, els participants coincideixen amb la necessitat de tenir un sistema que garanteixi la consideració de l'**habitatge com un bé de primera necessitat**.

Figura 25. Valoració de les preguntes sorgides a les comunitats de cocreació. El gràfic representa la mitjana (en vermell), els màxims i mínims de les respostes (extrems de les barres), i el rang de respostes més 'típiques' (dins la caixa negra) de la valoració dels participants de les diverses inquietuds expressades durant el procés de cocreació. **(Q1)** En quina mesura creus que ha d'haver-hi un control públic de l'habitatge? **6,0 (1,3, desviació estàndard)**. **(Q2)** En quina mesura estàs d'acord amb la necessitat de tenir un sistema que garanteixi la consideració de l'habitatge com un bé de primera necessitat? **6,5 (1,1)**. **(Q3)** En quina mesura creus que la presència de pisos buits afecta la situació de l'habitatge al municipi? **6,2 (1,3)**. **(Q4)** En quina mesura estàs d'acord amb la necessitat de prioritzar el dret a l'habitatge per a col·lectius vulnerables? **6,1 (1,4)**.

Percepcions sobre regulacions

Figura 26. Limitació del preu del lloguer. La majoria (74,5%) dels participants està **molt d'acord** amb una regulació que limiti el preu del lloguer.

Figura 27. Concessió d'ajuts per facilitar l'accés a l'habitatge. La majoria (78,5%) dels participants està **molt a favor** d'una regulació fiscal que permeti la concessió d'ajuts per facilitar l'accés a l'habitatge i mantenir el preu mínim fixat.

Conscienciació

Figura 28. Conscienciació. El 42,9% dels participants **comparteix la inquietud triada pels veïns i per les veïnes** que han participat en la cocreació de l'experiment **sobre l'accés a l'habitatge**, tot i que el 40,3% està molt conscienciat amb el tema d'accés a l'habitatge.

Granollers

Xarxa de Biblioteques de Granollers

Població

Població del municipi	60.981
Població atesa per la biblioteca	60.981

Recursos

Superfície útil	3.009
Punts de lectura	521
Ordinadors d'ús públic	43
Fons documental	135.449
Hores d'apertura setmanal	43
Activitats	470
Visites escolars	126

Principals resultats

Visites presencials	334.744
Visites al web	4.512
Préstecs	142.015
Usuaris inscrits	38.072
Usuaris actius	11.657
Assistents activitats	8.748
Assistents a visites escolars	3.182

Dia intervenció al carrer: 7 de juny de 2019

Lloc: Plaça Josep Maluquer i Salvador

134

participants vàlids

26 sessions
156 participants

55%

de Granollers¹⁸

66%

dones

42

anys de mitjana

¹⁸ Considerant Granollers els codis postal 08400, 08401, 08402 i 08403.

Granollers, 7 de juny de 2019, Plaça Josep Maluquer i Salvador

Perfil dels participants

Els participants resideixen majoritàriament a Granollers, tenen estudis universitaris, viuen en una llar amb persones a càrrec i el seu habitatge és de propietat. Finalment, la majoria dels participants no és propietari de cap habitatge que estigui en règim de lloguer.

Figura 29. Identitat de gènere i edat. La majoria de les participants (66.4%) s'identifica com a dona i té 42 anys de mitjana.

Figura 30. Lloc de residència. El 55,2% de participants **viuen a Granollers**.

Figura 31. Nivell d'estudis. L'histograma representa el nivell d'estudis finalitzat dels participants: (A) Cap, (B) Obligatoris, (C) Secundaris Generals, (D) Secundaris Professionals, (E) Universitaris, (F) Altres. La majoria dels participants (44,8%) té **estudis universitaris** (grau, diplomatura, llicenciatura, màster, postgrau o doctorat).

Figura 32. Tipologia de la llar. L'histograma representa la distribució de respostes a la pregunta "Amb qui vius?": (A) Sol, (B) Llar sense persones a càrrec, (C) Llar amb persones a càrrec, (D) Més persones que no són parella. La majoria dels participants (51,5%) viu **en una llar amb persones a càrrec**

Figura 33. Règim de tinença de l'habitatge principal. L'histograma representa el règim de tinença de l'habitatge principal dels participants: (A) En propietat, (B) En propietat pendent de pagament, (C) En lloguer o relloguer a preu de mercat, (D) En lloguer o relloguer a preu inferior al de mercat, (E) En cessió gratuïta, (F) Habitació de lloguer, (G) Ocupació, (H) Altres. La majoria de les participants (55,2%) viu en un **habitatge de propietat**¹⁹ i el 30,6% en règim de lloguer.

¹⁹ Resultat coherent amb dades proporcionades pel cens de població i habitatges de l'any 2011 (publicat per l'Idescat i l'INE). Segons aquesta informació, a l'any 2011 a Catalunya un 74,3 % dels habitatges principals eren de propietat. <https://www.idescat.cat/pub/?id=censph&n=310&lang=es>

Renda i lloguer

Dos dels paràmetres més importants a l'hora de dissenyar el joc són la renda disponible per llogar un habitatge i el preu del lloguer d'aquest habitatge.

La renda per capita a Granollers varia segons diverses fonts des de 16.500²⁰€/any fins la renda bruta mitja de 28.488€/any que indica la Agencia Tributaria²¹ i que equival a 23.236€/any de renda disponible mitja.

El preu del lloguer ve fixat per l'índex de referència de preus en lloguer de la Generalitat de Catalunya²². En aquest cas per un habitatge de 70m² en bones condicions al carrer d'Enric Prat de la Riba, els preus²³ van de 6,6€/m² a 9,5€/m², amb un preu de referència de 8,0€/m².

En base a aquestes dades, la RFD per càpita mensual, el preu del lloguer mensual al joc, el límit superior de la pujada del preu del lloguer i el límit inferior on s'apliquen ajudes pel lloguer són:

RFD per capita

1.933€/mes

Lloguer mensual

560€/mes

Límit superior

645€/mes

Límit inferior

477€/mes

²⁰ <https://www.idescat.cat/emex/?id=080961#h40000000>

²¹ https://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/irpfmunicipios/2016/jrubik1ef468a251d390b847ce88908aaafc743028fb8d.html

²² <http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/>

²³ Els preus estan actualitzats a dia 27 de maig de 2019.

Despeses associades a l'accés a l'habitatge

El 64,2% dels participants creu que el preu per un pis de 70m² en bones condicions a Granollers està per sobre de 560€/mes.

Figura 34. Preu mig del lloguer d'un habitatge de 70m² en bones condicions a Granollers segons els participants.

La majoria dels participants dedica menys del 25% dels seus ingressos mensuals nets a despeses associades a l'accés a l'habitatge i creu just dedicar-ne entre el 25% i el 34%.

Figura 35. Percentatge d'ingressos dedicats a despeses associades a l'habitatge i percentatge d'ingressos que consideren just els participants dedicar. Els participants dediquen de mitjana el **35,9%** dels seus ingressos mensuals nets a despeses associades a l'accés a l'habitatge, tot i que creu just dedicar-ne el **27,2%** dels ingressos. El 53,0% dedica més del 35% en despeses d'habitatge i el 71,6% creu que s'ha de dedicar menys del 35%.

Si ens centrem només amb les persones que està en règim de lloguer, la situació és diferent. La majoria dediquen entre el 35% i el 44% de la seva renda a despeses d'habitatge.

Figura 36a. Percentatge d'ingressos dedicats a despeses associades a l'habitatge i percentatge d'ingressos que consideren just dedicar els participants que estan en règim de lloguer o relloguer a un preu de mercat i a un preu inferior al de mercat (n=41). La majoria dels participants dediquen entre el 35% i al 44% de la seva renda a l'habitatge. Majoritàriament (61.0%) consideren just dedicar menys del 34% a aquest tipus de despeses.

Figura 36b. Percentatge d'ingressos dedicats a despeses associades a l'habitatge i percentatge d'ingressos que consideren just dedicar els participants que estan en règim de lloguer o relloguer a un preu de mercat (n=32). De forma més majoritària els participants dediquen entre el 35% i al 44% de la seva renda a l'habitatge, una minoria dedica menys del 34%, que és el que la majoria dels participants considera just dedicar (56.2%).

Despeses associades a l'accés a l'habitatge en el joc

70,4%

dels participants han acceptat el preu inicial de 560€/mes

30,3%

de la RFD s'ha dedicat a les despeses d'habitatge

El mercat del lloguer

Preu que els participants han pagat pel lloguer d'un pis de 70m2 en bones condicions:

585,9€ /mes

Sense regulació
585,8€ /mes

Amb regulació
585,9€ /mes

Figura 37. Preu del lloguer i regulacions. Els gràfics representen la mitjana del preu (en vermell) i mediana (línia blanca), els màxims (llindar superior) i mínims (llindar inferior) dels preus pagats, i el rang de preus pagats per la meitat dels participants (dins la caixa negra). Es presenten els resultats sense regulació i amb regulació. La regulació fixa un topall superior i inferior pel preu.

Percepcions sobre l'accés a l'habitatge

En general, els participants coincideixen amb la necessitat de tenir un sistema que garanteixi la consideració de l'**habitatge com un bé de primera necessitat**.

Figura 38. Valoració de les preguntes sorgides a les comunitats de co creació. El gràfic representa la mitjana (en vermell), els màxims i mínims de les respostes (extrems de les barres), i el rang de respostes més 'típiques' (dins la caixa negra) de la valoració dels participants de les diverses inquietuds expressades durant el procés de cocreació. **(Q1)** En quina mesura creus que ha d'haver-hi un control públic de l'habitatge? **6,0 (1,6, desviació estàndard)**. **(Q2)** En quina mesura estàs d'acord amb la necessitat de tenir un sistema que garanteixi la consideració de l'habitatge com un bé de primera necessitat? **6,6 (1,0)**. **(Q3)** En quina mesura creus que la presència de pisos buits afecta la situació de l'habitatge al municipi? **6,1 (1,7)**. **(Q4)** En quina mesura estàs d'acord amb la necessitat de prioritzar el dret a l'habitatge per a col·lectius vulnerables? **6,1 (1,3)**.

Percepcions sobre regulacions

Figura 39. Limitació del preu del lloguer. La majoria (72,4%) dels participants està **molt d'acord** amb una regulació que limiti el preu del lloguer.

Figura 40. Concessió d'ajuts per facilitar l'accés a l'habitatge. La majoria (71,6%) dels participants està **molt a favor** d'una regulació fiscal que permeti la concessió d'ajuts per facilitar l'accés a l'habitatge i mantenir el preu mínim fixat.

Conscienciació

Figura 41. Conscienciació. El 46,3% dels participants **comparteix la inquietud triada pels veïns i per les veïnes** que han participat en la cocreació de l'experiment sobre l'accés a l'habitatge.

Sessió interpretació de resultats, Olesa de Montserrat, 12 de juny de 2019.

Conclusions

Al llarg del procés de cocreació amb les comunitats de les biblioteques de Fort Pienc (Barcelona), Olesa de Montserrat i Granollers, les seves professionals s'han erigit com a facilitadores d'una recerca de ciència ciutadana on els col·lectius participants (40-45 usuaris/àries de promig) i les seves vivències i preocupacions han estat els principals motors de la recerca.

Amb l'objectiu comú de donar veu a una inquietud compartida pel conjunt de les comunitats motor sobre a l'accés a l'habitatge, s'han dut a terme tres intervencions al carrer (una intervenció durant tot un dia, una per cada municipi) que simulen el mercat del lloguer en forma de joc i que interpel·len a veïns i veïnes a posar-se en la situació de llogar un habitatge. S'ha convidat als participants a decidir quin preu estan disposats a pagar per llogar un habitatge²⁴, invertint una moneda virtual equivalent a la renda neta per capita mitja de cada municipi i un preu de sortida del lloguer fixat mitjançant l'índex del preu de lloguer oficial a cada indret. El fet de variar aquests valors en cada municipi fa que els resultats de la recerca tinguin una lectura diferent per a cada municipi doncs atenen a la inquietud sobre l'accés a l'habitatge tenint en compte el context local. No obstant, és igualment cert que el fet de respondre a la mateixa inquietud de forma coordinada aporta un major valor a la recerca científica realitzada tant en el seu conjunt com en cada municipi doncs la comparativa entre municipis pot facilitar una millor interpretació dels resultats.

En el conjunt dels experiments públics, hi han participat en total 408 persones (358 participants vàlids). La majoria eren dones (58%), de entre 35 a 54 anys d'edat (45%), amb estudis universitaris (49%), que viuen en una llar en propietat (59%) amb persones a càrrec (46%), sense tenir altres habitatges en règim de lloguer (87%).

Si bé als tres municipis els participants declaren dedicar més del 30% dels seus ingressos mensuals nets a despeses associades a l'accés a l'habitatge, la majoria coincideix en considerar just dedicar-hi menys d'aquest 30%. "El que és just i el que és real està força allunyat", d'acord amb el comentari d'un participant. De cara al mercat de lloguer es percep, generalment, que els preus de lloguer de sortida - d'acord amb dades oficials de referència- no "semblen reflectir la realitat del barri", que es caracteritzen per valors reals més alts. D'altra banda, la diferència entre ingressos mensuals a disposició i preu de lloguer reflecteix una desigualtat en el percentatge de renda que els participants dediquen al lloguer durant el joc: hi han diferències importants en l'import dedicat al lloguer als tres municipis. En general, els participants

²⁴ Habitatge de 70m2 en bones condicions.

coincideixen en valorar molt positivament regulacions en el mercat de l'habitatge de lloguer, tant pel fet que limita el preu màxim, com perquè permet la concessió d'ajuts a aquell que no es puguin permetre un lloguer a preu de mercat. Aquestes opinions recolzen i ratifiquen la inquietud consensuada inicialment per usuaris/àries i professionals dels tres municipis sobre l'accés a l'habitatge.

Val a dir que els resultats reflecteixen només les perspectives i opinions dels participants que han participat a la recerca. Poden aquests resultats no coincidir amb la veu d'aquells i aquelles que no estaven presents al carrer quan s'ha dut a terme l'experiment o que van declinar la invitació a participar quan passejaven. Tot i així, el projecte ha volgut aportar nous elements i perspectives diferents a les existents en la discussió de propostes relacionades amb la situació actual sobre l'accés a l'habitatge.

Com a resultat de la sessió d'interpretació de les dades feta a cada municipi, els membres del grup motor que ha proposat la recerca proposen una implicació d'actors i entitats locals (associacions de veïns, tècnics de barri, comissions de festes, etc.) per la difusió dels resultats i la creació d'espais que facilitin la discussió per a millorar l'accés a l'habitatge. També proposen avançar en la promoció d'iniciatives d'habitatge cooperatiu, cessió de terrenys o intercanvi d'habitatges. A més, es destaca la necessitat de nous estudis per poder quantificar altres aspectes relacionats amb l'habitatge com el número de pisos buits i les raons per les que es troben en aquesta situació, juntament amb la prohibició o regulació de pisos turístics en edificis de veïns.

Jocs per l'Habitatge - Ciència i Acció Ciutadana dins el programa Bibliolab ha contribuït a la promoció de les biblioteques actuant com agents innovadors pel foment d'una ciència propera i una experimentació creativa entre els seus usuaris i les seves usuàries. La metodologia ha facilitat la participació activa del personal a la biblioteca amb el seu entorn promovent i enfortint el treball en xarxa entre biblioteca i territori.

Annex (I): Altres dades

Fort Pienc

Figura A1. Propietat d'habitatges en lloguer. La majoria dels participants (88.0%) **no és propietari de cap habitatge en règim de lloguer.**

Figura A2. Habitatge cooperatiu. Un 38,6% coneixen iniciatives d'habitatge cooperatiu.

Olesa de Montserrat

Figura A3. Propietat d'habitatges en lloguer. La majoria dels participants (85,6%) **no és propietari de cap habitatge en règim de lloguer.**

Figura A4. Habitatge cooperatiu. El 32,9% dels participants coneix iniciatives d'habitatge cooperatiu.

Granollers

Figura A5. Propietat d'habitatges en lloguer. La majoria dels participants (89,5%) **no és propietari de cap habitatge en règim de lloguer.**

Figura A6. Habitatge cooperatiu. El 25,4% dels participants coneix iniciatives d'habitatge cooperatiu.

Annex (II): Qüestionari

Identitat de gènere	[Home] [Dona] [No binària] [No vull contestar]
Rang d'edat	[Menor de 14] [14-17] [18-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55-64] [Major de 65]
Introdueix el teu codi postal	
Nivell d'estudis finalitzats	[Cap] [Obligatoris (primària, EGB, ESO)] [Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU)] [Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitja/superior)] [Universitaris (grau, diplomatura, llicenciatura, màster, postgrau, doctorat)] [Altres]
Amb qui vius?	[Sol] [Llar sense persones a càrrec] [Llars amb persones a càrrec] [Més persones que no són parella]
Règim de tinença de la teva llar	[En propietat] [En propietat pendent de pagament (hipoteca)] [En lloguer o relloguer a preu de mercat] [En lloguer o relloguer a preu inferior al de mercat] [En cessió gratuïta] [Habitació de lloguer] [Ocupació] [Altres]
Ets propietari d'algun habitatge que està en règim de lloguer?	[Si] [No] [No vull contestar]
En quina mesura comparteixes la inquietud triada pels veïns que han participat en el co-disseny d'aquest experiment sobre el tema de l'habitatge?	[Poc][Normal] [Molt]
En quina mesura estàs d'acord amb una regulació que limiti el preu del lloguer?	[Poc][Normal] [Molt]
En quina mesura estàs d'acord amb una regulació fiscal que permeti la concessió d'ajuts per facilitar l'accés a l'habitatge i mantenir el preu?	[Poc][Normal] [Molt]
Quin creus que és el preu mig del lloguer d'una casa de 70m² en bones condicions al teu municipi?	[300 euros] [400 euros] [500 euros] [600 euros] [700 euros] [800 euros] [900 euros] [1000 euros]
Quin percentatge dels teus ingressos mensuals nets	[<25%] [25-34%]

dediques a despeses associades a l'accés a l'habitatge? [35-44%] [45-54%]
[55-64%] [65-74%]
[>74%]

Quin percentatge dels teus ingressos mensuals nets consideres just dedicar a despeses associades a l'accés a l'habitatge? [<25%] [25-34%]
[35-44%] [45-54%]
[55-64%] [65-74%]
[>74%]

En quina mesura creus que ha d'haver-hi un control públic de l'habitatge? [0 (Gens)] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7 (Molt)]

En quina mesura estàs d'acord amb la necessitat de tenir un sistema que garanteixi la consideració de l'habitatge com un bé de primera necessitat? [0 (Gens)] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7 (Molt)]

En quina mesura creus que la presència de pisos buits afecta la situació de l'habitatge al teu municipi? [0 (Gens)] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7 (Molt)]

En quina mesura estàs d'acord amb la necessitat de prioritzar el dret a l'habitatge per a col·lectius vulnerables? [0 (Gens)] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7 (Molt)]

Coneixes iniciatives d'habitatge cooperatiu? [Sí] [No] [No vull respondre]

En quina mesura creus que les iniciatives d'habitatge cooperatiu poden millorar l'eficiència del model d'habitatge actual? [0 (Gens)] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7 (Molt)]

Agraïments i crèdits

Volem donar les gràcies a les professionals de les biblioteques Santa Oliva d'Olesa de Montserrat (Espe Piñero i Meritxell Solà), Roca Umbert i Can Pedrals de Granollers (Marta Fontseca i Sofia Möller) i Fort Pienc de Barcelona (Sònia Rodríguez i Àgueda Sánchez) tant per la seva implicació, dedicació i confiança com pel seu entusiasme. També agraïm el suport incondicional de la Gerència Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, molt especialment de Marta Cano i Montserrat Álvarez. I sobretot la participació d'uns 45 usuaris/àries de les biblioteques que han definit i cocreat Jocs per l'Habitatge. Finalment, volem donar crèdit a Isabelle Bonhoure que ha coordinat el grup OpenSystems en aquesta recerca de ciència ciutadana.

Aquest document recopila els principals resultats de la recerca col·lectiva de Jocs per l'Habitatge - Ciència i Acció Ciutadana. El projecte és una col·laboració del programa Bibliolab de la Xarxa de Biblioteques de Barcelona i del grup OpenSystems de la Universitat de Barcelona. El document ha estat redactat per Julián Vicens, Anna Cigarini i Josep Perelló.

El document té llicència Creative Commons Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Citeu i accediu al document de la següent manera: Vicens, Julián, Cigarini, Anna,, & Perelló, Josep. (2019, June 26). Jocs per l'Habitatge - Ciència i Acció Ciutadana. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3354489>

Les dades recollides durant l'experiment queden obertes per a l'ús públic sota llicència Creative Commons Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0) a Zenodo.

Com citar i accedir a les dades: Vicens, Julián, Cigarini, Anna & Perelló, Josep. (2019). Dataset from Jocs per l'Habitatge - Ciència i Acció Ciutadana [Data set]. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3257602>

